

1.1. Protocolos para la identificación y cuantificación de *Streptomyces* mediante la técnica FISH y la adaptación de los protocolos para el análisis de compuestos sápidos en sedimento con cromatografía de gases.

Protocolos para la identificación y cuantificación de *Streptomyces* mediante la técnica FISH
(Hibridación In Situ con Sondas Fluorescentes)

1. Objetivo

Con el objetivo de evitar los inconvenientes que presentan los métodos de detección tradicionales, se ha desarrollado un protocolo de identificación molecular rápido y específico basado en la hibridación *in situ* con sondas marcadas con fluorocromos (FISH).

2. Equipamiento y Materiales

i. EQUIPAMIENTO:

- Microscopio de Epifluorescencia Trinocular equipado con lentes APO específicas para fluorescencia y filtros U-MWB, U-MWIB y U-MWIG.
- Estufa de hibridación
- Baño termostataado

ii. MATERIALES:

- Micropipetas y puntas con filtro
- Microtubos y tubos tipo Falcon de 50 mL
- Agua de grado molecular
- Tampones de reacción (anexo 1)
- Portaobjetos de diagnóstico cubiertos de gelatina
- VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium (VECTOR UK)
- Sondas marcadas con fluorocromos (Sonda STREP y sonda EUB338-I,II,III)

3. Diseño de Sonda de hibridación.

Para el diseño de una sonda específica, en primer lugar, se realizó la búsqueda de regiones específicas 16S de *Streptomyces* presentes en la base de datos NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). El 16S rDNA de las especies productoras de geosmina presentaban un 99-100% de homología entre sí. En el estudio del fragmento 23S del rDNA del género *Streptomyces* se comprobó que también presentaba una gran homología entre las diferentes especies del género. Con lo que se decidió diseñar la sonda en la región 16S rRNA, ya que el acceso de la sonda a la misma es más sencillo.

Se realizaron diversos estudios de homología genética tras los cuales, se procedió al diseño de una sonda específica del 16S rDNA del género de *Streptomyces*, con el fin de establecer la presencia las principales especies del género productoras de geosmina. La sonda de hibridación para FISH diseñada fue la sonda Strep:SONDA STREP: 5'-TGCGTCGAATTAAGCCACATG-3'

La sonda específica de *Streptomyces* se marcó con el fluorocromo CY3 que emite en el rango del rojo (532 nm) (ThermoFisher Scientific). Por otro lado, la sonda EUB338-I-II-III se marcó con el fluoróforo 6-carboxyfluorescein (FAM).

Se analizó la especificidad *In silico* de la sonda de hibridación mediante la herramienta *on line* BLAST y la base de datos NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov), con la intención de ver el alineamiento con las especies de *Streptomyces* y otras especies próximas. Se comprobó, tras el alineamiento en BLAST que la sonda era específica de las especies *Streptomyces flavogriseus*, *Streptomyces* sp., *Streptomyces griseorubiginosus* y *Streptomyces griseoruber*. Del mismo modo, este análisis indicó que no había ninguna hibridación cruzada con otro género distinto.

La sonda de hibridación presenta una alta especificidad con el género *Streptomyces* y no hay interferencia con otros géneros, por lo que se procedió a comprobar la especificidad *in situ* con las cepas de referencia de la colección del IIAMA del género *Streptomyces*.

Tabla 1 Tabla 1: Cepas de referencia de la colección del IIAMA.

Microorganismo	Nomenclatura
<i>Streptomyces coelicolor</i>	CECT 3243
<i>Streptomyces fradiae</i>	CECT 3197
<i>Streptomyces albus subsp albus</i>	CECT 3077
<i>Streptomyces flavogriseus</i>	CECT 3129
<i>Streptomyces griseus</i>	CECT 3107

Se pudo observar hibridación con todas las cepas ensayadas. Una vez optimizadas las condiciones de permeabilización e hibridación, se pudo establecer un protocolo concreto de hibridación.

4. Procedimiento

1.1 Tratamiento de la muestra

La muestra debe ser fijada de forma inmediata para mantener el estado fisiológico de las células microbianas.

La muestra debe de ser homogenizada mediante agitación mecánica (Vortear) o disgregación de la materia orgánica mediante disgregadores especiales (IKA ULTRA-TURRAX T8)

Tras la homogenización se recogen 10 mL de muestra que se centrifuga a 7.000 r.p.m durante 15 minutos. El precipitado se resuspende en 1 mL de PBS 1X. (A)

En el caso de presentar la muestra una alta concentración de solutos, se puede realizar la recogida de la alícuota de 1 mL desde la muestra homogenizada.

1.2 Fijación de la muestra

El primer paso necesario para realizar la técnica FISH es la fijación de las bacterias, de esta forma se consigue conservar su morfología y se favorece el acceso de las sondas.

Pasos para fijar la muestra:

- i. Lavar 1 mL de muestra (homogenizada) con 500 μ L de PBS 1X, mediante centrifugación 7.000 r.p.m. durante 3 minutos.
- ii. Eliminar el sobrenadante. El precipitado se resuspende en 250 μ L de PBS 1X y 750 μ L de PFA 4%. Ratio (1:4). Agitar para homogenizar la muestra.
- iii. Centrifugar a 8.000 r.p.m durante 2 minutos.
- iv. Retirar el sobrenadante rápidamente.
- v. Resuspender el precipitado en 500 μ L de PBS1X para lavar las células. Centrifugar a 7.000 r.p.m durante 3 minutos. Eliminar el sobrenadante.
- vi. Resuspender el precipitado en 500 μ L de PBS 1X y 500 μ L de Etanol Absoluto. Ratio (1:1).
- vii. Realizar a continuación el paso de permeabilización o guardar a -20°C (se pueden conservar en estas condiciones varios meses las muestras).

1.3 Permeabilización de la muestra

En cada uno de los pocillos de los portaobjetos gelatinizados, se dispone un volumen de muestra fijada (3 μ L-10 μ L), dependiendo del tipo de muestra, y se secan al aire o estufa para acelerar el proceso de desecación de las muestras.

Seguidamente se procede a una deshidratación seriada de las muestras mediante lavados sucesivos con etanol a 50, 80 y 100% durante 3 minutos respectivamente. Secar el portaobjetos a temperatura ambiente. Una vez deshidratadas las muestras se incorpora en cada uno de los pocillos con muestra un volumen 10 μ L de mutanolisina (5000U/mL, ref: M9909, Sigma) y se incuban los portaobjetos en una cámara húmeda (Tubo de 50 mL con una atmósfera húmeda por saturación de un papel de filtro saturado con agua miliQ), durante 20 minutos a temperatura de 37°C . Tras la incubación, se procede a lavar los portaobjetos con agua destilada para favorecer la eliminación de la mutanolisina sobrante. A continuación, se repite el proceso de deshidratación sucesiva en las tres concentraciones de etanol.

1.4 Hibridación

- i. Preparar la solución de hibridación con formamida (Ver tampón de hibridación según porcentaje de formamida, Anexo 1).

- ii. Añadir la mezcla de hibridación en cada uno de los pocillos y repartir por toda la superficie:
Mezcla de hibridación por pocillo: 8 μL de solución de hibridación + 1 μL de sonda STREP (concentración de trabajo rango entre 25-50 $\text{ng}/\mu\text{L}$) + 1 μL de sonda EUB388 (I-II-III-IV) (concentración de trabajo rango entre 25-50 $\text{ng}/\mu\text{L}$).
- iii. Introducir papel de celulosa en un tubo de 50mL y añadir sobre el papel 1mL de solución de hibridación para generar una atmósfera húmeda por saturación del papel.
- iv. Introducir el portaobjetos dentro de la cámara húmeda, manteniendo siempre la posición horizontal.
- v. Incubar a 46°C durante 1 hora y 30 minutos, en oscuridad
- vi. Preparar 50mL de la solución de lavado (Ver tampón de lavado según porcentaje de formamida, Anexo 1). Precalear a 48°C.
- vii. Sacar las cámaras húmedas de hibridación de la estufa y rápidamente lavar los portaobjetos dejando caer un volumen pequeño de solución de lavado (limpieza por arrastre) e introducirlos dentro del tubo de solución de lavado.
- viii. Incubar en un baño a 48°C durante 20 minutos.
- ix. Lavar con agua destilada.
- x. Secar al aire en la oscuridad
- xi. Si no se realiza la visualización microscópica inmediatamente, guardar los portaobjetos a -20°C hasta su visualización.

Nota importante: Desde el momento que se añade la mezcla de hibridación a cada uno de los pocillos con muestra, las condiciones de trabajo tienen que ser de semi-oscuridad. Los pasos 5 y 8 deben realizarse en condiciones de oscuridad completa.

1.5 Visualización con microscopio de fluorescencia

Los microorganismos del género *Streptomyces* poseen un ciclo de vida complejo, durante el cual experimentan profundos cambios morfológicos y fisiológicos que culminan en la formación de esporas. Debido a su pleomorfismo la técnica FISH se estableció únicamente para la detección e identificación del género *Streptomyces*.

Las esporas presentes en el suelo emiten un tubo germinativo cuando encuentran las condiciones óptimas de aporte de nutrientes y humedad. El crecimiento del tubo germinativo da lugar a hifas multigenómicas y escasamente septadas que penetran en el sustrato. Después de la septación de las células hay un incremento en el número de ramificaciones, principalmente en las secciones más viejas de la hifa, lo que da lugar a un crecimiento exponencial del micelio, formándose una densa y compleja red de hifas que constituye el micelio sustrato o vegetativo. Todas estas formas, se identifican como *Streptomyces* cuando presentan fluorescencia, debida a la hibridación simultánea con las dos sondas utilizadas.

Figura 2 Diferentes morfologías de *Streptomyces* identificadas por FISH

1.6 Cuantificación

Se cuentan aleatoriamente un total de 20 campos por pocillo. Una vez hecha la media, se multiplica por la dilución final de la muestra y por el factor de conversión del microscopio (depende del objetivo y de la marca del Microscopio).

5. Reactivos FISH

Tampón de Hibridación

NaCl 5M	360 µL
HCl-Tris 1M	40 µL
SDS 10%	2 µL
Formamida (SIGMA F-7503) (0-50%)	X µL
Agua milliQ	completar hasta 2 mL

%Formamida	µL de formamida
0	100
10	200
20	400
30	600
35	700
40	800

Mezclar todos los componentes y añadir en último lugar el SDS 10%. Completar hasta 2 mL y agitar.

Tampón de lavado

NaCl 5M*	(9000-460 µL)
HCl-Tris 1M	1000 µL
EDTA 0.5M**	500 µL
SDS 10%	50µL
Agua milliQ	completar hasta 50 mL

%Formamida	µL de NaCl 0.5M
0	9000
10	4500
20	2150
30	1020
35	700
40	460

* La concentración de NaCl depende de la concentración de formamida en el tampón de hibridación.

** Solo se añade en caso de que el tampón de hibridación contenga un 20% de formamida o más.

1- NaCl 5M

Cloruro de sodico	292.2g
Agua destilada	1000 mL

Disolver el NaCl en 800 mL de agua destilada y ajustar el volumen hasta 1 litro. Esterilizar en autoclave 121°C durante 15 minutos y por filtración.

2- Tris-HCl 1M (pH 8.0)

Tris Base	121.1g
HCl	42 mL
Agua destilada	hasta 1000 mL

Pesar el Tris Base y añadir a 800 mL de agua destilada. Añadir 42 mL de HCl concentrado y completar hasta 1000 mL con agua destilada. Esterilizar en autoclave 121°C durante 15 minutos y por filtración.

3- SDS 10%

SDS	10 g
Agua destilada	Hasta 1000 mL

Esterilizar por filtración.

4- EDTA 0.5M

EDTA	186.1 g
Agua destilada	hasta 1000 mL

Pesar el EDTA y añadir a 800 mL de agua destilada. Ajustar el pH a 8.0 con NaOH. Completar hasta 1000 mL con agua destilada. Esterilizar en autoclave 121°C durante 15 minutos y por filtración.

Preparación del Paraformaldehído (PFA)

Calentar 65 mL de agua destilada hasta 60°C. Añadir 4 g de paraformaldehído (Panreac, ref. 141451). Adicionar unas gotas de NaOH (5M) para ayudar a la disolución del polvo. Quitar de la fuente de calor y añadir 33 mL de PBS 3X. Ajustar el pH a 7.2 con ClH. Eliminar los posibles cristales mediante filtración y conservar a 4°C durante un máximo de 48 horas, o a -20°C durante varias semanas.

Gelatinización de los portaobjetos

Gelatina bacteriológica (Panreac, ref. 403902) 0.1%

Sulfato potásico cromato (Sigma-Aldrich, ref. C-5926) 0.01%

Calentar previamente el agua destilada hasta 60°C. Añadir la gelatina y la sal de cromato y mantener calentando en agitación hasta la completa disolución. Atemperar la solución a unos 45°C y sumergir en ella los portaobjetos cubiertos con teflón (Marienfeld, ref. 9782100). Escurrir los portaobjetos y dejar secar al aire.

Sequences producing significant alignments:

Select: All None Selected 0

Alignments Download GenBank Graphics Distance from results

	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
<input type="checkbox"/>	Streptomyces californicus strain MG4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH595827.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces parvus strain MG-3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH595926.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces diastolicus strain F4.8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH594501.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces diastolicus strain F4.7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH594500.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces diastolicus strain F4.3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH594499.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces hawaiiensis strain A3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF585382.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain OS_40 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH593370.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain OS_38 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH593264.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain OS_33 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH593245.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain OS_214 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH593028.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain OS_23 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH592547.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces vinaceodrupinus strain NRRL 2363 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH591767.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces enissocaealis strain NRRL B-16365 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH591469.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces mutabilis strain NRRL ISP-5169 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH591465.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces zincresistens strain NRCC 1385 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH591444.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces umbinus strain S 9-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH588244.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces diastolicus PR-3 gene for 16S ribosomal RNA, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	LC300202.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain SD-42126 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH551542.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain CD-52324 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH551539.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain CD-52317 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH551536.1
<input type="checkbox"/>	Kluytomyces saccharophilus strain OOF42 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH542287.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces diastolicus subsp. ardesiacus strain OOF25 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH542282.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces pratensis strain OOF13 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH542278.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces bacillaris strain OOF2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH542274.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces laurentii strain CUF19 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH542245.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces fraidaei strain CQLW 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH538952.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain S103 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH538936.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain S97 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH538934.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces coelicolor strain Sepi 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH536242.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces enissocaealis strain HBUM07104 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662530.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces parvulus strain HBUM07027 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662453.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces albidoflavus strain HBUM03329 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662262.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces griseolus strain HBUM03327 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662261.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces farinosus strain HBUM03334 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662254.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces intermedius strain HBUM03304 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662253.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces albidoflavus strain HBUM03313 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662248.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces farinosus strain HBUM06963 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662235.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces albidoflavus strain HBUM06957 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662229.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces atroretens strain HBUM06956 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MF662228.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces lusitana strain QJACT_16-27 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH532549.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces variabilis strain ERS13 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH532542.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces sp. strain YIM 130001 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH532527.1
<input type="checkbox"/>	Streptomyces harchinensis strain CT1.1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	42.1	42.1	100%	0.077	100%	MH532455.1

Figura 3 Alineamiento de la sonda STREP con la base de datos
 Figura 4 Alineamiento de la sonda STREP con la base de datos

Cuantificación de los compuestos sápidos en sedimentos por cromatografía de gases

1. Objetivo

El objetivo de este procedimiento de ensayo es la determinación de Geosmina y 2-Metilisoborneol en sedimentos. El método descrito es aplicable en sedimentos de aguas continentales.

La determinación de los analitos se realiza mediante la cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas de triple cuadrupolo. La extracción e inyección de las muestras/analitos en el cromatógrafo se realiza con la técnica de espacio en cabeza con fibra triple de Divinylbenzene/Carbon WR/Polidimethoxysiloxane (DVB/CWR/PDMS) tipo arrow. El método del detector se configura en modo MRM.

El intervalo de aplicación del método cromatográfico depende de la recta realizada o de la cantidad de muestra preparada para la medición. El método estándar tiene un intervalo de:

- 1 ppt a 100 ppt para GEOSMINA.
- ppt a 100 ppt para 2-METILISOBORNEOL.

2. Equipamiento y Materiales

i. EQUIPAMIENTO:

- Balanza analítica.
- Desecador.
- Estufa.
- Placa agitadora magnética.
- Equipo cromatografía – Intuvo900.
- Espectrómetro de masas triple cuadrupolo – G7000D.
- Muestreador automático – PAL RSI 120.

ii. MATERIALES:

- Matraz Erlenmeyer de 100 mL.
- Espátula.
- Viales de vidrio 20 mL para muestreador PAL RSI 120.
- Tapones metálicos para viales.
- Matraces aforados de 10 mL.
- Pipeta cristal graduada o aforada 10 mL.
- Pipeta automática de pistón de 10 – 100 uL.
- Vasos precipitados.
- Probeta de 100 mL.
- Cápsula de porcelana.

iii. Reactivos y patrones

- Patrón Mix de Geosmina y 2-Metilisoborneol 100 µg/mL (Mix-1).
- Patrón 2-Isobutil-3-metoxipiracina 100 mg/L.
- Patrón 2-Isopropil-3-metoxipiracina 100 mg/L.
- Metanol para cromatografía de gases (ECD y FID).
- Agua ultrapura para cromatografía de gases por espacio en cabeza.

- Agua desionizada.

3. Procedimiento

3.1 Resumen del procedimiento de ensayo

- A- Determinamos los sólidos totales de la muestra de sedimento. De este modo sacamos el % de sólidos totales.
- B- Determinamos la concentración de analitos en la muestra. Obtendremos los ng/L (ppt) de GS y 2-MIB.
- C- Con los dos datos anteriores realizamos el cálculo para expresar el resultado en $\mu\text{g}/\text{Kg}$ de sedimento seco.

Figura 5 Esquema del procedimiento de ensayo

3.2 Determinación de sólidos totales: A

- I. Se acondiciona la cápsula de porcelana calentándola en la estufa a 140 °C durante al menos una hora. Luego dejamos enfriar en el desecador.
- II. Determinamos el peso de la cápsula vacía en la balanza analítica. Anotamos el valor para el posterior cálculo de resultados (**mA**).
- III. Agitamos la muestra para homogeneizar lo mejor posible.
- IV. Taramos la cápsula en la balanza analítica y con ayuda de una espátula pesamos entre 25 y 100 gramos de muestra. Anotamos el valor pesado (**mB**).
- V. Introducimos la cápsula en la estufa a 140 °C durante 24 horas. Este tiempo es orientativo ya que dependiendo del grado de humedad y de la cantidad de muestra tomada puede variar. En el caso de que pasadas 24 horas se observe humedad en la muestra, dejaremos más tiempo hasta que el secado sea completo.
- VI. Una vez seca la muestra llevamos la cápsula al desecador para dejarla enfriar.
- VII. Pesamos el conjunto cápsula – muestra seca en la balanza analítica (**mC**).

3.3 Determinación de la concentración de Geosmina y 2-MIB: B

Características y descripción del método GC/MS:

- I. Antes de la extracción de SPME, la muestra se incuba a 60 °C durante 2 min.

- II. El sistema PAL transfiere el vial al Agitador de calor.
- III. La fibra "SPME Arrow" penetra en el vial y su fase sorbente se expone a la fase de aire por encima de la muestra de agua (espacio en cabeza).
- IV. Se mantiene la fibra expuesta en el vial a una temperatura de 60 ° C durante 30 minutos.
- V. La fibra se mueve al puerto de inyección y se desorbe térmicamente a 250 °C durante 5 min.
- VI. Durante la desorción de la muestra el inyector estará configurado en modo "splitless".

Columna GC y temperatura programada	DB-5MS UI, 30 m × 0.25 mm × 0.25µm
	60 °C (2min) - 10 °C/min hasta 180 °C - 60 °C/min hasta 300 (2min) (fig. 5)
	Guard Chip en modo Ramped Temp a 220 °C

Gas portador y caudal de flujo	Helio calidad 3x
	Constant flow mode, 1,2 mL/min

Parámetros de funcionamiento del detector	Temperatura Transfer Line 250 °C
	Temperatura Ion Source 250 °C
	Celda colisión activa (N2 calidad 3x) 1,5 mL/min

Modo de adquisición y masas	Monitorización de Múltiples Reacciones, MRM:
	2-MIB: m/z 150, 108, 107, 95, 93, 77, 67, 55
	Geosmina: m/z 112, 79, 83, 97
	IBMP: m/z 124, 94, 93
	IPMP: m/z 137, 109, 105

Parámetros del inyector	Temperatura 250 °C
	Splitless 2 min

Figura 6 Columna GC y temperatura programada

Procedimiento operatorio:

- I. Colocamos un matraz Erlenmeyer en la balanza analítica y taramos.
- II. Pesamos aproximadamente 2.5 g de sedimento usando una cucharilla y anotamos la masa exacta tomada.
- III. Añadimos 100 mL de agua desionizada y ponemos en agitación vigorosa para mantener la mezcla lo más homogénea posible.
- IV. Manteniendo la agitación tomamos 10 mL de muestra y vertemos en uno de los viales.
- V. Repetimos hasta rellenar 5 a 9 viales (esto se debe a la difícil homogeneización de las muestras, por ese motivo haremos una media de las diferentes medidas).
- VI. Añadimos 100 μ L de patrón interno y tapamos los viales.
- VII. Se colocan los viales en el carro de muestras del PAL junto a los patrones de la recta de calibración, blanco y patrón de verificación.
- VIII. Abrimos el software MassHunter GC/MS Acquisition .

Figura 7 Pantalla de inicio

IX. Cargamos el Método “Geosmina MIB TCA MRM.M” .

Figura 8 Pantalla cargando el método “Geosmina MIB TCA MRM.M”

X. Realizamos un “Autotune” .

Figura 9 Realización “Autotune”

XI. Realizamos “AirWaterCheck” , para ello apagamos previamente el Nitrógeno de la celda de colisión.

Figura 10 AirWaterCheck

XII. Una vez finalizado el “AirWaterCheck” volvemos a encender el Nitrógeno de la celda.

XIII. Entramos en la opción “Edit Sequence” para rellenar la tabla de muestras:

Name	Tray Name	Vial	Type	Method Path	Method File	Data Path	Data File
1 BLANCO	Rack 4	1	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	BLANCO
2 POC 5 ppt	Rack 4	2	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	POC 5 ppt
3 POC 1 ppt	Rack 4	3	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	POC 1 ppt
4 POC 5 ppt	Rack 4	4	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	POC 5 ppt
5 POC 10 ppt	Rack 4	5	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	POC 10 ppt
6 POC 15 ppt	Rack 4	6	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	POC 15 ppt
7 POC 25 ppt	Rack 4	7	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	POC 25 ppt
8 POC 50 ppt	Rack 4	8	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	POC 50 ppt
9 SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 1	Rack 4	9	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 1
10 SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 2	Rack 4	10	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 2
11 SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 3	Rack 4	11	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 3
12 SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 4	Rack 4	12	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 4
13 SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 5	Rack 4	13	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO ETAP REALON 21-08-21 5
14 SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 1	Rack 4	14	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 1
15 SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 2	Rack 4	15	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 2
16 SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 3	Rack 5	1	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 3
17 SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 4	Rack 5	2	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 4
18 SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 5	Rack 5	3	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO CANAL LA PRESA 21-08-21 5
19 SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 1	Rack 5	4	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 1
20 SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 2	Rack 5	5	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 2
21 SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 3	Rack 5	6	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 3
22 SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 4	Rack 5	7	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 4
23 SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 5	Rack 5	8	Sample	D:\MassHunter\GCMS1\metodo\LORES.MRM	Geomina.MP.TCA.MRM.M	D:\MassHunter\GCMS1\data\2021\LORES\PRUEBAS 26-08-21	SEDIMENTO PANTANO TOUS 22-08-21 5

Figura 11 Edit Sequence

- Name - Nombre de la muestra.
- Tray Name - Rack donde se encuentra la muestra
- Vial - Posición del vial en el Rack.
- Type - Tipo de muestra (Sample, Blank, Cal, etc....). Las muestras las marcamos como Sample o Cal dependiendo de su naturaleza. Normalmente dejaremos todo marcado como “Sample” ya que posteriormente podremos modificar este parámetro cuando leamos los resultados.
- Method Path - Carpeta donde se encuentra el método que vamos a utilizar.
- Method File - Archivo del método a utilizar.
- Data Path - Carpeta donde vamos a guardar los archivos de las muestras medidas.
- Data File - Nombre del Archivo de la muestra medida (pondremos el mismo nombre que en la columna “Name”).

XIV. Pulsamos “OK”.

XV. Pulsamos “Run Sequence” .

XVI. Nos aparece una ventana donde debemos confirmar en la opción “Run Sequence”.

Figura 12 Run Sequence

XVII. Una vez terminadas las medidas usamos el software “Agilent MassHunter Quantitative Analysis (For QQQ)” para leer los resultados .

XVIII. Abrimos el software y en la pestaña “Home” seleccionamos “New Batch” y buscamos la carpeta donde queremos crear/guardar el lote con las muestras. En nuestro caso usaremos la misma carpeta donde se han guardado los archivos de los cromatogramas.

Figura 13 crear/guardar el lote muestras

XIX. Pulsamos “Crear”.

XX. En la siguiente ventana seleccionamos los archivos/cromatogramas de las muestras que queremos incluir en el lote a a calcular y pulsamos “OK”.

Figura 14 Archivos/cromatogramas de las muestras que queremos incluir en el lote

XXI. Las muestras aparecerán de la siguiente manera en la tabla.

Figura 15 Visualización de las muestras en el interfaz

XXII. Para calcular los valores debemos aplicar un método a las muestras:

XXIII. Seleccionamos la pestaña “Method” en la parte superior y pulsamos en el icono “Open” .

XXIV. En el menú desplegable seleccionamos la opción “Open Method from Existing File”.

XXV. Abrimos el método “Método cuantitativo GS – 2MIB – TCA.quantmetod.xml” en la ventana.

Figura 16 Abertura del método “Método cuantitativo GS – 2MIB – TCA.quantmethod.xml”

XXVI. Nos aparece el menú de configuración del método. Este método ya está configurado con los parámetros pertinentes para medir y calcular los analitos con lo que seleccionamos la opción “Exit” en el menú situado a la izquierda.

Figura 17 Selección de “Exit” en el menú situado a la izquierda.

XXVII. Nos aparece la siguiente ventana. Donde seleccionaremos la opción “Analyze” y pulsaremos “Yes”.

Figura 18 Selección del Procesamiento adicional de lotes después de aplicar el método

XXVIII. Una vez realizados estos pasos volvemos automáticamente a la tabla de muestras donde ya podemos ver el resultado de los cromatogramas de cada muestra.

XXIX. En la parte superior de la tabla podemos navegar entre analitos y muestras.

Figura 19 Ejemplo de la tabla de muestras donde se visualizan los resultados

XXX. Dentro de la tabla de muestras podemos encontrar una columna con el nombre “Type”, aquí podemos seleccionar si la muestra analizada es un patrón, un blanco o cualquier otro tipo. De este modo podemos seleccionar los patrones de la recta para recalcular el resto de muestras con los valores de dichos patrones medidos en esta secuencia. Para ello:

- a. Seleccionamos en cada patrón la opción “Cal” en el menú desplegable de la columna “Type”.

Figura 20 Selección de la opción Cal

b. En la columna “Level” seleccionamos el nivel al que pertenece cada patrón. Cada uno de estos niveles viene definido en las opciones del método “quantmethod.xml” que hemos cargado previamente y se puede modificar en caso de que sea necesario aumentar los valores de la recta. En nuestro método los Niveles son:

Figura 21 Niveles de patrones

- 1 => 1 ppt de Geosmina y 2-Metilisoborneol.
- 2 => 5 ppt de Geosmina y 2-Metilisoborneol.
- 3 => 10 ppt de Geosmina y 2-Metilisoborneol.
- 4 => 15 ppt de Geosmina y 2-Metilisoborneol.
- 5 => 25 ppt de Geosmina y 2-Metilisoborneol.
- 6 => 50 ppt de Geosmina y 2-Metilisoborneol.
- 7 => 100 ppt de Geosmina y 2-Metilisoborneol.

XXXI. Una vez configurada la recta pulsamos la opción “Analyze Batch” dentro de la pestaña “Home”, de esta manera se recalcularán todas las muestras basándose en la recta realizada en esta secuencia.

NOTA: Los valores los podemos observar en la columna “Calc. Conc.” En la tabla de muestras

Para que los valores sean válidos las transiciones de los iones cualitativos del analito medido deben encontrarse dentro de los parámetros de “Ratio” configurados en el método, tal y como se ven en la siguiente imagen.

Figura 22 Transiciones de los iones cualitativos del analito medido dentro de los parámetros de “Ratio” configurados en el método

Si estas condiciones no se dan se descarta la presencia del analito aunque tengamos una señal y valor (sea cual sea su valor) del ión cuantitativo ya que deben de estar presentes todas las especies configuradas en el método para asegurar que la señal proviene del analito en cuestión y no de cualquier otra sustancia que pueda tener un ión común en ese mismo tiempo cromatográfico.

Figura 23 Transiciones de los iones cualitativos del analito fuera de los parámetros de “Ratio” configurados en el método

XXXII. Guardamos el Lote pulsando en el icono “Save Batch” .

3.4 Cálculo y expresión de resultados

Los resultados aportados por el equipo están expresados en ppt o ng/L.

Realizamos una media de los valores de todos los viales medidos de una misma muestra.

Los resultados de Geosmina y 2-Metilisoborneol en sedimentos los expresaremos en microgramos de analito por kilogramo de sedimento seco ($\mu\text{g}/\text{Kg}$ sedimento seco).

Para ello realizamos una serie de cálculos:

- I. Calculamos los mg de analito que hay en la masa de sedimento tomada (masa de sedimento húmedo pesado en el matraz Erlenmeyer).

$$\mu\text{g} = \frac{\left(\frac{\text{ppt}}{1000} \times 10\right) \times 10}{10^3}$$

- μg = Microgramos de analito (GS o 2-MIB) que hay en la cantidad de masa de muestra tomada en el matraz Erlenmeyer.
- ppt = Nanogramos por litro de analito determinados en la espectrometría GC/MS (previamente calcularemos la media de sus repeticiones).

- II. Calculamos la masa de sedimento seco que hay en la muestra pesada:

Para ello necesitamos conocer el porcentaje de sólidos totales en la muestra, que se determinará previamente mediante el método descrito en la instrucción.

Cálculo del % Sólidos totales (%st):

$$\%st = \frac{(mC - mA) \times 100}{mB - mA}$$

- mA = Masa de la cápsula de porcelana vacía.
- mB = Masa del conjunto cápsula – muestra húmeda.
- mC = Masa del conjunto cápsula – muestra seca.
- % st = Porcentaje de sólidos totales en la muestra.

Cálculo de la masa de sedimento seco que hay en la muestra pesada:

$$g = \frac{m \times \%st}{100}$$

- g = Gramos de sedimento seco que hay en la muestra pesada.
- m = Masa de muestra tomada en el matraz Erlenmeyer.
- % st = Porcentaje de sólidos totales en la muestra.
-

III. Calculamos los μg (GS o 2-MIB) por kilogramo de sedimento seco utilizando los resultados anteriores.

$$\mu\text{g}/\text{Kg} = \frac{\mu\text{g}}{\text{g}} \times 1000$$

- μg = Microgramos de analito (GS o 2-MIB) que hay en la cantidad de masa de muestra tomada en el matraz Erlenmeyer.
- g = Gramos de sedimento seco que hay en la muestra pesada.

4. Preparación de patrones

4.1 Patrón intermedio estándares internos (ISTD) 2-Isopropil-3-metoxipiracina y 2-Isobutil-3-metoxipiracina

Patrón 1000 $\mu\text{g}/\text{L}$ ISTD.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 μL de patrón madre de IPMP de 100 mg/L. Luego añadimos 100 μL de patrón madre de IBMP de 100 mg/L. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 3000 ng/L ISTD.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 30 μL de patrón intermedio de 1000 $\mu\text{g}/\text{L}$. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

4.2 Patrones intermedios Mix – 1 (GS y 2-MIB)

Patrón 1000 $\mu\text{g}/\text{L}$ Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 μL de patrón madre de 100 mg/L. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 1000 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 10 μL de patrón intermedio de 1000 $\mu\text{g}/\text{L}$. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 10000 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 μL de patrón intermedio de 1000 $\mu\text{g}/\text{L}$. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

4.3 Patrones recta:

Patrón 1 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 μL de patrón ISTD de 3000 ng/L. Luego añadimos 10 μL de patrón de 1000 ng/L Mix -1. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 5 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 µL de patrón ISTD de 3000 ng/L. Luego añadimos 50 µL de patrón de 1000 ng/L Mix -1. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 10 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 µL de patrón ISTD de 3000 ng/L. Luego añadimos 100 µL de patrón de 1000 ng/L Mix -1. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 15 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 µL de patrón ISTD de 3000 ng/L. Luego añadimos 15 µL de patrón de 10000 ng/L Mix -1. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 25 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 µL de patrón ISTD de 3000 ng/L. Luego añadimos 25 µL de patrón de 10000 ng/L Mix -1. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 50 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 µL de patrón ISTD de 3000 ng/L. Luego añadimos 50 µL de patrón de 10000 ng/L Mix -1. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

Patrón 100 ng/L Mix – 1.

En un matraz aforado de 10 mL con metanol añadimos 100 µL de patrón ISTD de 3000 ng/L. Luego añadimos 100 µL de patrón de 10000 ng/L Mix -1. Enrasamos con metanol, tapamos y agitamos cuidadosamente.

4.4 Patrón de verificación

Para la preparación del patrón de verificación realizaremos los mismos pasos que para el patrón de calibración de 5 ng/L pero utilizando un patrón madre de diferente lote o marca.

Resultados Análisis de las muestras del Canal Júcar -Túria y del embalse de Tous.

Para determinar los microorganismos productores de los compuestos sápidos, y las condiciones que desencadenan que estos productos lleguen en grandes cantidades al agua bruta que entra a las ETAPs. Se han realizado durante estos seis primeros meses unos análisis mensuales con el fin de determinar cuantitativamente los compuestos 2-MIB y geosmina, así como el análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que se consideran representativos en cuando a la aportación de información referente a compuestos sápidos.

Para observar la dinámica estacional de aquellos parámetros que influyen directamente en la producción de compuestos sápidos se han analizado los siguientes parámetros en los siguientes puntos:

I. Parámetros:

- Fisicoquímico (Temperatura, conductividad, turbidez, nitritos, nitratos, amonio, ...)
- Microbiológico (Coliformes totales y Escherichia coli)
- Recuento algal (Densidad algal, algas clorofíceas, cianofíceas, diatomeas y actinomicetos)
- Plaguicidas
- Sustancias sápidas (Geosmina, 2-metil-isoborneol, etc)
- Carbono orgánico total

II. Puntos de muestreo:

a) Muestreos en el canal Júcar-Turia

- Entrada ETAP La Ribera (PK6)
- Entrada ETAP El Realón (PK 42,5);
- Entrada ETAP La Presa (PK 62).

b) Muestreos en el embalse de Tous (margen derecho, y en distintas profundidades en el mes de junio)

	24/03/2021	26/04/2021	01/06/2021	29/06/2021	12/07/2021	09/08/2021
Temperatura (°C)	11,7	12,8	22	16,7		
Cromo VI Total (µg/l)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
pH (u. pH)	8,3	8,2	8,2	8,1	8,1	8
Conductividad 20 °C (µS/cm)	981	985	985	967	939	911
Color (mg/l PtCo)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Turbidez (UNF)	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,82	<0,50
Nitritos (mg/l)	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	0,02	0,02
Amonio (mg/l)	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Nitratos (mg/l)	6	3,6	6,5	6,2	5,1	5
Coliformes totales (UFC/100ml)	32	43	25	36	700	2200
Escherichia Coli (UFC/100ml)	0	1	0	3	1	0
Aerobios a 22°C	38	66	75	59	122	127
Enterococos	0	2	2	7	2	6
Clostridium perfringens	1	0	0	0	0	0
Actinomicetos sedimento						
Actinomicetos	1	3	1	1	0	1
Algas cianofíceas	61,2	133	410,81	230,02	393,22	236,35
Algas clorofíceas	20,4	20	18,99	28,84	50,65	113,96
Algas diatomeas	99,89	162	128,73	177,27	585,96	294,04
Densidad Algal	181,49	315	558,53	436,13	1029,83	644,35
Clorofilas (µg/l)	0,267	0,367	0,267	0,534	1,068	0,801
Microcistinas		<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Nitrógeno total		<5	<5	<5	<5	<5
Fósforo total		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Oxidabilidad	1,63	1,37	0,6	0,9	1,1	1,28
Sulfatos						
Cloruros	91	95	89	94	95	84
Tit. Alc. Comp (TAC)	186	178	180	186	178	178
Dureza total (TH)	47,2	44,4	46,4	46,4	46,4	45,2
Calcio	120	115	128	123	122	122
Magnesio	42	38	35	38	39	36
Geosmina (µg/l)		2,8		1,3	2,3	0
2-metil-isoborneol (µg/l)		0		0	0	0
Carbono Orgánico Total (mg/l C)	1	1,4		1,4		
2,4,6-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01		<0,01		
2,3,4-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005		<0,005		
2,3,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005		<0,005		
2,4,5-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01		<0,01		
2,4,6-Tribromoanisol (µg/l)	<0,005	<0,005		<0,005		
2,4,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005		<0,005		
2,4-Diclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01		<0,01		
2-metil-isoborneol (µg/l)	<0,015	<0,015		<0,015		
Geosmina (µg/l)	<0,005	<0,005		<0,005		
Pentaclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01		<0,01		

Tabla 2 Resultados parámetros analizados en La Ribera

ETAP El Realón (PK 42,5);

24/03/2021	26/04/2021	01/06/2021	29/06/2021	12/07/2021	09/08/2021
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Temperatura (°C)	13,8	14,7	18	21,9	21,4	22,5
Cromo VI Total (µg/l)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
pH (u. pH)	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2
Conductividad 20 °C (µS/cm)	972	964	974	962	934	911
Color (mg/l PtCo)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Turbidez (UNF)	0,6	3	0,56	0,66	0,55	0,89
Nitritos (mg/l)	0,02	0,02	0,07	0,03	0,02	0,03
Amonio (mg/l)	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Nitratos (mg/l)	5,6	7,3	6,3	5,7	5,8	4,7
Coliformes totales (UFC/100ml)	170	800	320	430	390	773
Escherichia Coli (UFC/100ml)	11	180	15	12	33	27
Aerobios a 22°C		990			890	405
Enterococos		197			46	43
Clostridium perfringens		5			240	11
Actinomicetos sedimento						
Actinomicetos	2	4	2	2	0	0
Algas cianofíceas	28,14	14,77	219,47	251,83	85,82	237,76
Algas clorofíceas	17,59	31,65	14,77	26,73	40,8	214,55
Algas diatomeas	158,27	117,47	116,07	198,37	304,59	529,69
Densidad Algal	204	163,9	350,31	476,93	431,21	982
Clorofilas (µg/l)	0,267	0,267	0,267	0,267	0,534	0,534
Microcistinas		<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Nitrógeno total		<5	<5	<5	<5	<5
Fósforo total		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Oxidabilidad		1,25			1,4	1,09
Sulfatos		259			280	
Cloruros		92			89	84
Tit. Alc. Comp (TAC)		180			184	176
Dureza total (TH)		46			46	45,2
Calcio		118			126	118
Magnesio		40			35	38
Carbono Orgánico Total (mg/l C)	1,2		1,5		1,7	
2,4,6-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
2,3,4-Tricloroaniso (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
2,3,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
2,4,5-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
2,4,6-Tribromoanisol (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
2,4,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
2,4-Diclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
2-metil-isoborneol (µg/l)	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	
Geosmina (µg/l)	0,014	0,007	<0,005	<0,005	<0,005	
Pentaclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
2-metil-isoborneol (µg/l)	<0,015	<0,015	<0,015		<0,015	
Geosmina (µg/l)	0,009	0,01	<0,005		<0,005	
Nitratos (mg/l NO ₃)	5,2	22	5,9		6	
Acetamiprida (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Ametrina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atracina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atracina desetil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atracina-2-hidroxi (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	

Atracina-desisopropil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atraton (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Azoxitrobin (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Bromacilo (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Cadusafos (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Carbendacima (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Cianazina (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Ciproconazol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Clorfenvifos (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Clorpirifos-etil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Dimetoato (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Etoprofos (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Flusilazol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Imazalil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Imidacloprid (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Iprovalicarb (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Irgarol-1051 (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Isoproturon (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Kresoxim-metil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Linuron (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Malaoxon (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metalaxid (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metiocarb (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metaolaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metribuzin (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Miclobutanil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Ometoato (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Oxamil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Paraoxon-metil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Pirimetanil (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Pirimicarb (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Pirimifos-metil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Prometon (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Prometrina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Propacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Porpizamida (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Quinoxifen (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Sebutilacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Secbumeton (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Simacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Simetrinas (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbumeton (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Terbumeton-desetil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbutilacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbutilacina-desetin (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbutrina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Tiabendazol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Total de Plaguicidas (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Trietacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
4-4'-DDD (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	

4-4'-DDE (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
4-4'-DDT (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Aldrín (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Alfa HCH (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Beta HCH (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Cis-clordano (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Cis-nonaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Delta HCH (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Dileldrín (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Endosulfan I (µg/l)	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
Endosulfan II (µg/l)	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
Endosulfan sulfato (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Endrín (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Endrín cetona (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Heptaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Heptaclor epóxido (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Lindano (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Metoxiclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Trans-clordano (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Trans-nonaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tabla 3 Resultados parámetros analizados en El Realón

	01/03/2021	08/03/2021	15/03/2021	29/03/2021	06/04/2021	14/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	17/05/2021	24/05/2021	16/06/2021	21/06/2021
2-metil-isoborneol (µg/l)	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015
Geosmina (µg/l)	0,009	0,008	0,011	0,007	0,01	0,008	0,008	0,007	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005

Tabla 4 Resultados parámetros analizados en El Realón

ETAP La Presa (PK 62).

	02/03/2021	13/04/2021	01/06/2021	29/06/2021	12/07/2021	09/08/2021
Temperatura (°C)	13,9	15,7	19	23,6	24	24
Cromo VI Total (µg/l)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
pH (u. pH)	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
Conductividad 20 °C (µS/cm)	967	962	969	959	940	909
Color (mg/l PtCo)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Turbidez (UNF)	0,55	2,7	0,84	0,81	0,62	1

Nitritos (mg/l)	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03
Amonio (mg/l)	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Nitratos (mg/l)	5,4	5,8	5,9	5,5	5,5	4,6
Coliformes totales (UFC/100ml)	290	600	310	170	570	540
Escherichia Coli (UFC/100ml)	9	20	7	13	18	28
Aerobios a 22°C			1425	1180		
Enterococos			195	110		
Clostridium perfringens			12	17		
Actinomicetos sedimento						
Actinomicetos	4	7	4	4	0	6
Algas cianofíceas	87	72	96,37	136,47	281,37	170,93
Algas clorofíceas	18	19	23,21	16,88	33,06	43,61
Algas diatomeas	74	113	87,93	99,89	145,61	129,43
Densidad Algal	178	204	207,51	253,24	460,05	351,01
Clorofilas (µg/l)	0,267	0,267	0,267	0,26	0,267	0,267
Microcistinas		<0,25	<25	<0,25	<0,25	<0,25
Nitrógeno total		<5	<5	<5	<5	<5
Fósforo total		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Oxidabilidad			1,11	0,83		
Sulfatos			274			
Cloruros			111	92		
Tit. Alc. Comp (TAC)			166	176		
Dureza total (TH)			47,6	46		
Calcio			126	120		
Magnesio			39	39		
Geosmina (µg/l)						
2-metil-isoborneol (µg/l)						
Carbono Orgánico Total (mg/l C)	1,2	1,3	1,1		1,2	
2,4,6-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
2,3,4-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	
2,3,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	
2,4,5-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
2,4,6-Tribromoanisol (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	
2,4,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	
2,4-Diclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
2-metil-isoborneol (µg/l)	<0,015	<0,015	<0,015		<0,015	
Geosmina (µg/l)	0,005	0,006	<0,005		<0,005	
Pentaclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
2-metil-isoborneol (µg/l)	<0,015	<0,015	<0,015		<0,015	
Geosmina (µg/l)	0,007	0,01	<0,005		<0,005	
Nitratos (mg/l NO ₃)	5,2	8,2	5,7		5,6	
Acetamiprida (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Ametrina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atracina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atracina desetil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atracina-2-hidroxi (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atracina-desisopropil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Atraton (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Azoxitrobin (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Bromacilo (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	

Cadusafos (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Carbendacima (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Cianazina (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Ciproconazol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Clorfenvifos (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Clorpirifos-etil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Dimetoato (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Etoprofos (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Flusilazol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Imazalil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Imidacloprid (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Iprovalicarb (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Irgarol-1051 (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Isoproturon (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Kresoxim-metil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Linuron (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Malaoxon (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metalaxid (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metiocarb (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metaolaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metribuzin (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Miclobutanil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Ometoato (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Oxamil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Paraoxon-metil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Pirimetanil (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Pirimicarb (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Pirimifos-metil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Prometon (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Prometrina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Propacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Porpizamida (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Quinoxifen (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Sebutilacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Sebumeton (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Simacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Simetrinas (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbumeton (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Terbumeton-desetil (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbutilacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbutilacina-desetin (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Terbutrina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Tiabendazol (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Total de Plaguicidas (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Trietacina (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
4-4'-DDD (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
4-4'-DDE (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
4-4'-DDT (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Aldrín (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Alfa HCH (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	

Beta HCH (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Cis-clordano (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Cis-nonaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Delta HCH (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Dieldrín (µg/l)	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	
Endosulfan I (µg/l)	<0,004	<0,004	<0,004		<0,004	
Endosulfan II (µg/l)	<0,004	<0,004	<0,004		<0,004	
Endosulfan sulfato (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Endrín (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Endrín cetona (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Heptaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Heptaclor epóxido (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Lindano (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Metoxiclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Trans-clordano (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	
Trans-nonaclor (µg/l)	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	

Embalse de Tous

	24/03/2021	26/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	29/06/2021	12/07/2021	09/08/2021
			MD	2m	Integrada			
Temperatura (°C)		16,1	22	10,9	16,9	25,7		
Cromo VI Total (µg/l)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
pH (u. pH)	8,4	8,3	8,3	8,1	8,4	8,3	8,2	8,2
Conductividad 20 °C (µS/cm)	958	950	940	990	955	932	906	894
Color (mg/l PtCo)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Turbidez (UNF)	<0,50	0,72	2,4	<0,50	0,58	0,55	0,81	0,73
Nitritos (mg/l)	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03
Amonio (mg/l)	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Nitratos (mg/l)	5,2	5,5	5,7	6,3	5,8	5,2	4,3	4,5

Coliformes totales (UFC/100ml)	31	50	240	68	48	72	450	520
Escherichia Coli (UFC/100ml)	1	4	1	0	0	0	0	0
Aerobios a 22°C	200	150	735	25500	10500	81	142	100
Enterococos	2	8	1	75	6	1	2	1
Clostridium perfringens	3	0	0	1	1	0	0	0
Actinomicetos sedimento								
Actinomicetos	6	9	2	0	2	7	3	0
Algas cianofíceas	151,24	146	1154,34	145,61	1174,74	373,52	406,59	1216,24
Algas clorofíceas	72,45	35	96,37	14,07	45,02	66,12	73,86	806,14
Algas diatomeas	358,05	362	277,15	32,36	361,32	736,5	1172,63	831,46
Densidad Algal	581,05	542	1527,86	192,04	1581,32	1176,14	1653,07	2853,84
Clorofilas (µg/l)	0,801	0,534	1,335	0,267	0,801	1,068	1,602	1,335
Microcistinas		0	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Nitrógeno total		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Fósforo total		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Oxidabilidad	1,82	1,12	0,79	0,73	0,98	0,83	1,04	1,34
Sulfatos								
Cloruros	93	92	93	96	80	100	92	91
Tit. Alc. Comp (TAC)	178	184	166	182	178	162	148	156
Dureza total (TH)	45,6	47,2	44	46,8	46,8	44	41,6	42,8
Calcio	117	126	112	126	126	115	104	112
Magnesio	40	38	39	37	37	37	38	36
Geosmina (µg/l)		1,7	1,3	0	1,5	0	0	4,6
2-metil-isoborneol (µg/l)		0	0	0	0	0	0	0
Carbono Orgánico Total (mg/l C)	1,2	1,2				1,8	2	
2,4,6-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	
2,3,4-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	
2,3,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	
2,4,5-Triclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	
2,4,6-Tribromoanisol (µg/l)	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	
2,4,6-Tricloroanisol (µg/l)	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	
2,4-Diclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	
2-metil-isoborneol (µg/l)	<0,015	<0,015				<0,015	<0,015	
Geosmina (µg/l)	<0,005	0,009				<0,005	<0,005	
Pentaclorofenol (µg/l)	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	

Tabla 5 Resultados parámetros analizados en el embalse de Tous